

МЕДИЦИНА – КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Абдуллаева Ирода

Комилов Миролим

Шоназаров Руслан

Ташкентский государственный

стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии медицины как социального института.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, лечение, здоровье, социология здравоохранения, народная медицина, система здравоохранения, медицинские услуги.

С позиций естественнонаучного дискурса медицина понимается как система взглядов, научных знаний о болезнях и здоровье и соответствующих действиях людей по лечению и предупреждению заболеваний, укреплению и сохранению здоровья, продлению жизни человека. Однако нам важно иное понимание медицины, с позиций институционального подхода, в контексте более емкой системы – здравоохранения.

В социологии медицину принято рассматривать как социальный институт и как подсистему социальной системы. При изучении медицины как социального института медицина рассматривается как целостная система, изучаются социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения внутри данной системы. При изучении медицины как подсистемы социальной системы анализируется взаимодействие медицины с другими социальными институтами общества; взаимодействие с экономической сферой общества; воздействие общества на развитие медицины, изучается влияние глобализации социальных процессов на медицину.

Медицина – это социальный институт, играющий важнейшую роль в жизни современного общества, деятельность которого направлена на сохранение жизни и здоровья людей. Основными измерениями медицины как социального института являются следующие.

1. Ценности медицины (цели, принципы, кодексы), степень их согласованности с ценностями общества. В настоящее время сформулирован Кодекс медицинского профессионализма. Этот документ появился впервые в журналах *Annals of Internal*

Medicine и одновременно в журнале «Lancet». Кодекс является результатом работы ведущих специалистов авторитетных врачебных ассоциаций мира. Три фундаментальных принципа формируют основание для сути Кодекса. Первый – принцип приоритета благополучия пациента. Этот принцип ориентирован на первоочередное обеспечение интересов пациента. Доверие, в основе которого лежит альтруизм, является одной из основ отношений врач-пациент. Углубляющиеся влияния рынка, общественное давление, административные требования не должны умалять этот принцип. Второй – принцип самоопределения (автономии воли, личной независимости) пациента. Врачи должны уважать автономию личности пациента. Профессионалы должны быть честными с пациентами и обеспечивать им возможность принять информированное добровольное решение о медицинском вмешательстве. Решение пациента о медицинском вмешательстве должно быть преобладающим, как и иные решения в этической практике, и не должно в результате неинформированности или неправильного информирования приводить к согласию пациента на ненадлежащую медицинскую помощь. И последний из трех – принцип социальной справедливости. Он призывает медицинскую профессию к созданию системы справедливого распределения всегда ограниченных ресурсов медицинской помощи. Профессионализм является основой взаимоотношений общества и медицины. Это требует признания того, что интересы пациента являются приоритетными по отношению к интересам врача. Это требует не только внедрения и поддержания высоких стандартов профессиональной компетентности, но и привлечения обществом при решении вопросов охраны здоровья экспертов-специалистов. Врачи должны действовать активно для устранения дискриминации в медицинской помощи, независимо от оснований, по которым она может происходить (дискриминация по полу, расе, социоэкономическому статусу, этнической принадлежности, религии и т.д.). Предлагаемые принципы медицинского профессионализма должны быть четко поняты и врачами, и обществом. Существенным в их отношениях является доверие общества к врачу, которое зависит от честности и каждого врача, и профессии в целом.

2. Структура и функции медицины. Медицина – это сложная конфигурация медико-социальных обычаев, традиций верований, установок, правил-регуляторов и законов, которые имеют определенную цель и выполняют определенные функции.

3. Формы ее внутриинституциональной организации: в зависимости от форм собственности и источников финансирования (частная, государственная, страховая, ведомственная, коммунальная, благотворительная); в зависимости от уровня медицинского обслуживания (первичного, вторичного, третичного – амбулатории, поликлиники, больницы и т.д.); другие формы, например, такие как экстренная медицинская помощь, и другие линии анализа: научная – народная медицина, традиционная – альтернативная, добровольная – принудительная, институт самолечения.

Таким образом, медицина как социальный институт рассматривается как целостная система, изучаются социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения. Медицина имеет свои измерения. Развитие медицины, медицинского обслуживания как социального института определяется, с одной стороны, достижениями клинической медицины, с другой – уровнем развития общества в целом, включая экономические, социальные, политические аспекты.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Колесникова И.С. Новации в социологии медицины и здоровья // Социологические исследования. 2018. № 4. С. 89-91.
2. Решетников А.В. Социология медицины: руководство. М.: Медицина, 2017. С.468-539.